

Олександр ГАПОНЮК

аспірант

*Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

СТРАТЕГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ: ВІД ВІДНОВЛЕННЯ АКТИВІВ ДО ФОРМУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ

Повоєнна відбудова України формує новий вимір економічної політики, оскільки вихід із кризи не може бути зведений до компенсації фізичних втрат та повернення економіки до довоєнної рівноваги. Унаслідок повномасштабної агресії втратили керованість ключові елементи відтворювального механізму: енергетична інфраструктура, виробнича база, логістичні маршрути, ринки праці та капіталу. Одночасно виявилася структурна обмеженість попередньої експортно-сировинної моделі, що не забезпечувала достатнього рівня продуктивності, інноваційності та стійкості до шоків. Тому повоєнна реконструкція об'єктивно переростає рамки відновлення активів і набуває ознак трансформаційної стратегії, орієнтованої на зміну моделі економічного зростання.

Наявна макроекономічна динаміка підтверджує, що поточне зростання має адаптаційний характер, адже короткострокові фази відновлення обмежуються дефіцитом енергетичних ресурсів, зростанням імпортозалежності, демографічними втратами та розривом виробничих ланцюгів. За оцінками МВФ, у 2025 році очікується уповільнення темпів зростання до $\approx 2\%$, що супроводжується підвищеною інфляцією та зовнішньою бюджетною залежністю [1]. Такі параметри не свідчать про відновлення потенціалу, а лише про утримання макрофінансової стабільності. Отже, реконструкція не може бути обмежена фізичною заміною втрачених елементів; необхідним є перехід до інвестиційно орієнтованої моделі зростання, у якій відбудова розглядається як етап інституційної та структурної модернізації.

Системними обмеженнями розвитку залишаються: енергетична нестійкість, логістичні бар'єри, низький рівень локалізації переробної промисловості, дефіцит кваліфікованої робочої сили та слабкість внутрішнього фінансового ринку. Відповідно, трансформаційна логіка має ґрунтуватися на усуненні саме цих вузлових дисфункцій, оскільки вони визначають межі інвестиційного циклу, собівартість виробництва та можливість інтеграції у європейські ринки.

По-перше, енергетика перетворюється на обмежувальний фактор потенціалу зростання. Попри часткову стабілізацію перетоків електроенергії в 2024–2025 рр., масштаб пошкоджень і відсутність маневрових потужностей зберігають високу ризиковість для промислових інвестицій. Відновлення без переходу до нової архітектури енергосистеми залишатиме економіку в зоні нестійкості.

По-друге, логістичні обмеження суттєво збільшують «вартість часу» у виробничих циклах. Блокування портів, обмежена пропускна спроможність

прикордонної інфраструктури, розмінування та різниця колій створюють бар'єри для переробного експорту. Інтеграція в ТЕН-Т є не лише транспортним, а й промисловим чинником.

По-третє, промислова реконфігурація неможлива без локалізації виробництва в секторах середньої та високої доданої вартості. У цій площині активізуються індустріальні парки, технологічні кластери та оборонно-промислові ланцюги – інструменти, здатні генерувати довші інвестиційні горизонти.

По-четверте, дефіцит людського капіталу трансформується у виробничий ризик, а не соціальну проблему. Відбудова індустріальних потужностей вимагає синхронізації ринку праці з інвестиційною політикою: перепідготовка кадрів, дуальна освіта, програми реінтеграції та мобільність робочої сили стають елементами економічної, а не соціальної політики.

Відбудова потребує інституціоналізації трирівневої системи: (1) правила, що знижують трансакційні витрати та ризики; (2) інструменти, що трансформують зовнішнє фінансування у внутрішній капітал; (3) виконавчі інституції, здатні забезпечити дисципліну реалізації. У межах такого підходу принципового значення набувають прозорі механізми державної допомоги, стандартизовані моделі державно-приватного партнерства, проєктні агентства з мандатом на швидке ухвалення рішень та інструменти страхування воєнних ризиків.

За даними Світового банку, загальні потреби повоєнної реконструкції України оцінено у 524 млрд дол. США [2]. Однак масштаб допомоги не гарантує результат, якщо вона не трансформується у тривалий інвестиційний цикл. Для цього необхідне поєднання грантів, кредитів, гарантій та приватного співфінансування, з орієнтацією на сектори з найбільшим мультиплікатором доданої вартості.

Імплементация *acquis* ЄС забезпечує не лише політичну відповідність, а й зниження регуляторних бар'єрів для капіталу. Секторальні нормативи ENTSO-E, ТЕН-Т, правила державної допомоги та стандарти зеленого переходу фактично задають технічний сценарій модернізації. Отже, євроінтеграція не є зовнішнім параметром розвитку, а виступає механізмом конвертації відбудови у структурну перебудову.

Синтез визначених структурних обмежень, інтеграційних можливостей та інструментів їх подолання подано узагальнено у таблиці 1, яка виконує функцію аналітичної матриці трансформації.

Таблиця 1

Узгодження структурних обмежень, інтеграційних можливостей та інструментів трансформації*

Структурне обмеження	Євроінтеграційний механізм	Інструменти реалізації	Орієнтовні KPI
Енергетична нестійкість	ENTSO-E, зелена таксономія ЄС	РАВ-регулювання мереж; CfD-контракти; страхування воєнних	Частка маневрових потужностей; зниження SAIDI/SAIFI

		ризиків	
Логістичні бар'єри	TEN-T, коридори «Солідарності»	Концесії хабів; інтермодальні термінали; цифрові митні коридори	Час перетину кордону; частка інтермодальних перевезень
Низька локалізація промисловості	Правила державної допомоги ЄС	Блендинг капіталу; R&D-кредити; ваучери на сертифікацію	Приріст доданої вартості; експорт кластерів
Дефіцит трудових ресурсів	Програми мобільності та освіти ЄС	Apprenticeship-моделі; мобільні центри профпідготовки	Частка вакансій, закритих через перепідготовку
Висока вартість капіталу	Ukraine Facility, EIB, EBRD	Гарантійні інструменти; муніципальні облігації; PPP-шаблони	Зниження ставки фінансування; частка приватного співінвестування

* Узагальнено на основі даних IMF [1], World Bank [2], KSE [3].

Установлено, що повоєнна реконструкція України має подвійний характер: одночасно компенсаторний (відновлення пошкоджених активів) і трансформаційний (зміна відтворювальної моделі). Наявна динаміка макропоказників засвідчує межі адаптаційного відновлення та потребу в переході до інвестиційної моделі розвитку, заснованої на структурній модернізації, інституційній конвергенції з ЄС та збалансуванні внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування. Визначено, що довгострокова стійкість можлива лише за умови одночасного усунення енергетичних, логістичних, інституційних та демографічних обмежень, що формують межі потенційного зростання. Євроінтеграційні механізми виконують роль каталізатора трансформації, оскільки поєднують доступ до фінансування з імплементацією нормативної бази.

Література:

1. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment Released. World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>.
2. Ukraine and the IMF. International Monetary Fund. URL: <https://www.imf.org/en/Countries/UKR>.
3. Ukraine Facility. Ministry of Economy of Ukraine. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/en/>.